

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ ГОСПИТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Иногамова Дильфуза Рахматуллаевна.

И.о. профессора кафедры «Сурдопедагогики и клинические основы специальной педагогики».

Доктор философии педагогических наук (PhD).

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами.

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna.

Acting Professor of the Department of "Surdopedagogy and Clinical Foundations of Special Pedagogy". Doctor of Philosophy of Pedagogical Sciences (PhD).

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami.

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

Аннотация: В статье изложены педагогические условия, способствующие решению проблемы об изменениях в системе образования. Раскрывается авторский взгляд на организацию и прохождение педагогической практики, позволяющий педагогу всесторонне развивать свои знания, а также помогающий формировать познавательные умения и навыки у длительно болеющих детей. Отмечается, что совместная деятельность института и медицинских учреждений, способствует профессиональному становлению будущих педагогов и предоставляет опыт «погружения» будущих педагогов в профессиональную педагогическую среду.

В данной статье отдельно приводятся примеры прохождения педагогической практики в ТГПУ имени Низами.

Abstract: The article describes the pedagogical conditions that contribute to solving the problem of changes in the education system. The author's view on the organization and passage of pedagogical practice is revealed, allowing the teacher to comprehensively develop long-term ill children, as well as helping to form cognitive skills and abilities in long-term ill children. It is noted that the joint activities of the institute and medical institutions contribute to the professional development of future teachers and provide the experience of "immersion" of future teachers in a professional pedagogical environment. This article separately provides examples of pedagogical practice at TSPU.

Ключевые слова: *госпитальная педагогика, совместная деятельность, подготовка педагогических кадров*

Key words: *hospital pedagogy, joint activities, training of teaching staff.*

В нашей стране принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании», направленное на модернизацию системы образования, включающие изменения и улучшения государственного образовательного стандарта, тем самым позволяющие педагогу всесторонне развивать и формировать познавательные умения и навыки детей, находящихся на длительном лечении в стационарах.

Несмотря на изменения по улучшению системы образования, существует актуальная тенденция, как сложность формирования практического навыка по специализации будущих госпитальных педагогов.

Состояние здоровья детского населения, школьного возраста в Узбекистане с каждым годом ухудшается. По данным института возрастной физиологии около 60% школьников общеобразовательной школы имеют разной степени нарушения состояния здоровья.

Определенное количество детей имеют тяжелые заболевания, требующие длительного стационарного лечения в больнице (госпитале). Образовательная школа при стационаре, обучающая больных детей, называется «госпитальной педагогикой».

Госпитальная педагогика — раздел педагогики, связанный с организацией обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации. Госпитальная педагогика, являясь частью педагогики, направляет свое внимание на отдельную категорию обучающихся — на детей, нуждающихся в длительном лечении

В настоящее время актуальность проблематики все возрастает, это доказывает и внимание специалистов со всей России, Узбекистана и всего мира. Вопросы госпитальной педагогики обсуждаются на крупных конференциях, форумах, в том числе и в Узбекистане.

Сегодня в педагогическую практику вводятся такие понятия, как: «госпитальная педагогика», «система госпитальных школ», «госпитальная школа», «госпитальный педагог» и предпринимаются отдельные попытки дать определения этим понятиям.

Если посмотреть на основные события, предшествующие появлению современной модели госпитальных школ, можем увидеть ключевые этапы развития, актуальное состояние, направления деятельности, в том числе исследовательская проблематика в области госпитальной педагогики. Также уточняется понятийный аппарат, исходя из опыта, накопленного за период с 2014 года по настоящее время.

Введение в модуль предмета — «Госпитальная педагогика» намного усложняет работу педагогов. Этот раздел педагогики, связан с организацией обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации. Госпитальная педагогика, являясь частью педагогики, направляет свое внимание на отдельную категорию обучающихся — на детей, нуждающихся в длительном лечении.

Сложность реализации и развития данного направления педагогики обуславливается межведомственной принадлежностью: к образованию, к здравоохранению и к социальной защите, — поскольку ученик, находящийся на длительном лечении в условиях стационара — это в первую очередь пациент, и лишь во вторую очередь — школьник. Объединение медицинских и педагогических технологий в процессе лечения ребёнка означает комплексную реабилитацию. Педагоги и учителя, которые работают с детьми и несут ответственность за их здоровье и безопасность, должны обладать навыками оказания первой помощи. Это один из важных показателей социальной цивилизации.

Задача школы при больнице — дать возможность ребенку, проходящему длительное лечение, не отстать от сверстников в школьной программе. К тому же обучение в школе при больнице помогает реабилитации и адаптации больных детей. Такой вид обучения дает больному ребенку большую уверенность в будущем, занимает время в больничном режиме, отвлекает от излишних переживаний по поводу заболевания.

Все дети по-разному относятся к обучению в стенах стационара, не все хотят обучаться. Родители этих детей также не все хотят обучать своего ребенка, по-видимому, жалея больного. **Задача учителя** – найти правильный подход к ребенку и его родителям, объяснив ценность и важность такого вида обучения. Навыку и умению правильного подхода к больному ребенку и его родителям необходимо научить в вузе. Этими навыками должен владеть и учитель начальной школы, и учитель-предметник, который, помимо хороших знаний своего предмета и умения привить любовь к своему предмету, должен уметь работать также в условиях стационара.

Проблема формирования практического навыка будущих специалистов также является актуальной в ведущих зарубежных странах, как в России, Европе, Южной Кореи, Китай, Турция и т.д. К примеру, можно привести, недавно принятую национальную программу «Начального и среднего образования» в Южной Кореи, рассматривающая вопросы формирования практических междисциплинарных навыков у будущих педагогов.

Как видно, данная тенденция становится все более актуальной и все больше исследователей данного вопроса сходятся во мнении, что будущие педагоги госпитального образования, кроме освоения предметов и дисциплин общего образовательного характера, должны параллельно формировать практические навыки специализированного и междисциплинарного преподавания приводящим к улучшению общения и воспитания детей в госпитальных школах при стационарах.

Одним из базовых условий определяющую готовность будущих педагогов к педагогической деятельности является формирование их педагогической направленности, путем внедрения практических занятий в госпитальных школах при стационарах, тем самым формируя готовность к педагогической деятельности будущих госпитальных педагогов.

Включенность будущего госпитального педагога в реальный образовательный процесс уже на этапе подготовки к профессиональной деятельности, способствует пониманию сущности педагогической профессии и осознанию психологических основ выбора данной профессии. Приобщение к практической педагогической деятельности позволяет получить соответствующий опыт и инициировать процесс качественного преобразования педагогом своего внутреннего мира, осознать его и прийти к пониманию своей профессии.

Ведь педагогическая практика позволяет студентам узнать все аспекты выбранной профессии. Педагогическая практика помогает студенту более осознанно изучать свою выбранную профессию, способствует формированию педагогической направленности студента и готовности посвятить себя в педагогическую деятельность. Таким образом, интегрированное образование совместно с практической деятельностью, является необходимой частью формирования будущих студентов в качестве профессиональных госпитальных педагогов, работающих с детьми, которые длительно болеют и не могут в связи с болезнью посещать школу.

В рамках существующих образовательных стандартов Республики Узбекистан на кафедре «Сурдопедагогики и клинические основы специальной педагогики» университета, отводится отдельное внимание на исследование вопросов применения практики и межпредметной интеграции в педагогической деятельности студентов факультета инклюзивное образования. Как показывают практические результаты и методологические исследования, использование интегративного перехода, то есть формирование практических междисциплинарных навыков,

совместно с педагогической деятельностью, показало позитивное влияние на качество процесса обучения и улучшение итоговых результатов студентов. За счет междисциплинарной интеграции дополнительно отмечается качественное обновление применяемых методических подходов и повышение профессионализма студентов.

Отдельно можно выделить следующие результаты интегрированного обучения проведенных в экспериментальных группах. Студенты в данных экспериментальных группах обучались по утвержденной программе включающую в себя интегрированные междисциплинарные предметы.

Установлено что, включение междисциплинарных предметов в процесс обучения:

- существенно улучшает академическую успеваемость студентов, позволяя достигать высоких результатов в учебе, относительно групп, обучавшихся по стандартной программе;
- позволяет студентам успешно переходить от «поверхностного» обучения и охвата содержания к «глубокому пониманию» изучаемой проблематики. Студенты берут на себя инициативу и ведущую роль в обучении;
- значительно повышает самооценку, эмоциональную уверенность и уровень самосознания студентов.

В целом, междисциплинарный подход значительно сокращает разрыв в достижениях сильных и слабых студентов, усиливает мотивацию студентов к обучению, их вовлеченность в учебный процесс и даже способствует значительному сокращению прогулов и дисциплинарных нарушений.

Интересными представляются результаты исследования, проведенные профессорско-преподавательским составом кафедры. Например, была организована работа, в ходе которой дисциплинарные блоки «Госпитальное образование», «Основы генетики и наследственные нарушения в развитии детей дошкольного возраста», «Педагогика и психология», «Клинические основы медицины», «Информатика и математика», иностранные языки: английский, русский были тематически интегрированы и направлены к одной идее, то есть к тематике «Воспитание ребенка».

Необходимо отметить, что даже если учебные программы были тематически интегрированы, но обучение осуществлялось без практических навыков, студенты не показывали заинтересованность к профессии и итоговые результаты были значительно ниже экспериментальной группы.

Другими словами, стало очевидно, одной интеграции учебных планов и программ недостаточно для повышения эффективности обучения. Можно сделать вывод, что для достижения дальнейшей эффективности в обучении и в формировании будущих госпитальных педагогов, необходимо междисциплинарное интегрированное обучение с применением практики, позволяющее студентам обобщиться к проблемам реальной педагогической деятельности в центре которой является вопрос воспитания ребенка.

Образовательную систему, как известно, олицетворяет учитель-педагог. И от этого, какая обстановка создана для него, во многом зависит и качество обучения. Как говорил Отто фон Бисмарк: – «Отношение государства к учителю - это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости», что можно видеть на примере нашего государства.

Примером служит госпитальная школа «Мехрли мактаб», в рамках развития госпитальной педагогики в Республике в «Центре детской гематологии, онкологии и клинической

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-1

иммунологии (Центр) Республики Узбекистан», открытая в Ташкенте 11 мая 2022 года. Это первая школа по предоставлению дошкольного и общего среднего образования детям, находящихся на длительном лечении. Данное образовательное учреждение имеет все необходимые условия, чтобы быть примером по реализации государственной программы и законов касательно образования длительно болеющих детей в Республике Узбекистан.

Как указывалось, выше, для формирования практического навыка по специализации будущих педагогов госпитальных школ в рамках университета факультет приступил к проведению практики в таких учреждениях. Педагогическая стажировка студентов в этом году началась с посещения госпитальной школы «Мехрли мактаб». Следует отметить что, система образования в этой школе подчинена строгим стандартам качества.

Важнейший вектор развития проекта госпитальных школ сегодня – это выстраивание в системе общей педагогики особого раздела – госпитальной педагогики. Анализ сложившейся практики обучения детей, находящихся на длительном лечении, дает основания для проведения серьезных научных исследований, привлечения научных сил для разработки методологических оснований прогнозирования развития госпитальной педагогики и обоснования приоритетных направлений развития теории и практики в указанной области.

Заключение. Как показывает мировая практика, ключевой проблемой, стоящей перед современным образованием, является низкая мотивация учителей, связанная с их собственным развитием и профессиональным ростом. Данная проблема также должна решаться в высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой педагогических кадров для госпитальных школ. Для этого требуется большое внимание к формированию идеологии и непрерывного развития профессиональной подготовки студентов.

Таким образом, формирование идеологии постоянного саморазвития и профессиональная подготовка студентов, должна стать первостепенной задачей, затрагивая всех студентов факультета, а не только активных.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637 «Об образовании». Принят Законодательной палатой 19 мая 2020 года Одобрен Сенатом 7 августа 2020 года.
2. Жаркова Т.Г. и другие «Некоторые аспекты межпредметной интеграции в зарубежном школьном образовании». Научно теоритический журнал Российской академии образования. «Педагогика» 2019 года № 12стр.102.
3. Поставнева И.В. и Поставнев В.М. «Формирование педагогической направленности будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций». Теоретический и научно методический журнал. «Дошкольник». 2019 года № 6с14.
4. Dिल्фуза Inogamova, Nodira Rustamova. Using of interactive teaching methods in the process of self- education of future teachers// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020.
5. Иногамова Д.Р. Учебное пособие. «Госпитальная педагогика». ТГПУ имени Низами. Издательство «Bookmaniу print». – Ташкент. 2024г. – 242 стр.
6. Отто фон Бисмарк. «Цитаты». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ru.citaty.net/avtory/otto-fon-bismark/>.